

EJONS

Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi
International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences

Research Article

e-ISSN: 2602 - 4136

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15048381>

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine Gelen Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Mert KIRDEMİR ²

¹ Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

² Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Sorumlu Yazar Email: mert.zeytinoglu@ege.edu.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 05.01.2025

Kabul: 13.02.2025

Anahtar Kelimeler

Dental Anksiyete,
Yaş,
Cinsiyet,
Eğitim Durumu,
Çalışma Hayatı

Özet: Dental anksiyete kişilerin cerrahi işlem uygulamalarından çekinmelerine neden olan bunun sonucunda da oral hijyen ve dental sağlıklarını olumsuz etkileyen popülasyonda sıkça görülen bir durumdur. Dental cerrahi işlemler kişilerde en yüksek anksiyete oluşturan uygulamalardır ve işlem sırasında oluşan anksiyete düzeyinin çeşitli faktörlere bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu faktörlerden bazıları da cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma hayatına katılımdır. Araştırmamızın amacı bu faktörlerin ve dental problem yaşayıp kliniğimize gelen hastaların daha sonraki zamanlarda karşılaşacağı oral cerrahi işlemler öncesinde ve sonrasında anksiyete düzeylerini incelemektir. Çalışmaya sistemik olarak sağlıklı 82 kişi katılmıştır. Tüm hastalardan dental cerrahi tedavilerinin yapıldığı ilk seanstan önce demografik veri ve Spielberger'in Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği Skalası (STAI-I ve STAI-II), doldurmuşlardır. Kadın hastalarda dental anksiyete, sürekli ve durumluk anksiyete puanları erkek hastalara kıyasla daha yüksek seviyede bulunmuştur. Yaş, eğitim durumu ve çalışma hayatına katılım durumları anksiyete puanları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Elde ettiğimiz verilere göre kadın hastalarda anksiyete puanlarının erkek hastalara nazaran daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Yaş, eğitim durumu ve çalışma hayatına katılım durumunun anksiyete düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür.

Determining the Anxiety Levels of Patients Attending the Oral, Dental, and Maxillofacial Surgery Clinic

Article Info

Received: 05.01.2025

Accepted: 13.02.2025

Keywords

Dental Anxiety,
Age,
Gender,
Educational,
Background,
Employment Status

Abstract: Dental anxiety is a prevalent condition that not only affects individuals' oral and dental health but also leads them to avoid dental care practices. Surgical dental procedures are known to induce the highest levels of anxiety in individuals, and various factors have been shown to affect anxiety during the operation. Some of these factors include gender, age, educational status, and employment status. The aim of the study is to examine these factors and the anxiety levels before and after dental procedures that patients may encounter in the future. A total of 82 systemically healthy individuals participated in the study. All patients were asked to complete demographic information and the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI-I and STAI-II) before the first session of dental surgical treatments. Dental, trait, and state anxiety scores were observed to be higher in female patients compared to male patients. Age, educational status, and employment participation did not yield a significant difference in anxiety scores. According to the data obtained in this study, anxiety levels were observed to be higher in female patients compared to males. Age, educational level, and participation in the workforce did not yield a significant difference in anxiety levels.

1. Giriş

"Anx" kelimesinden köken alan ve soluk kesilmesi manasına gelen "anxious", Latince endişe olarak ifade edilir. Günümüz yaşantısında anksiyete teriminin temelini oluşturan bu kelime, kaygı durumlarını ifade etmek için kullanılmaktadır (Beck ve Emery, 2017).

Anksiyete, her zaman ve her durumda ortaya çıkabilen ve sıklıkla fizyolojik belirtilerle birlikte görülen bir tedirginlik ve bunalıtı hissi olarak tanımlanan duygusal bir durumdur. Gerçek bir tehlike olmaksızın varmış gibi abartılı bir şekilde hissedilen ve bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyen sıkıntılı bir ruh halidir. Kişi, anksiyeteyi sanki bir felaket olacakmış gibi, olumsuz bir haber alacakmış gibi veya nedeni belirsiz bir kaygı hissi olarak tanımlar (Yıldırım, 2010). Düşük seviyede gerginlikten, çok yüksek seviyelerdeki panik haline kadar çeşitlilik gösteren geniş bir profil izlenebilir. Çok yüksek kaygı profiline sahip kişilerde, bireyin algısı, bu durumu en yüksek ağrıdan bile daha fazla rahatsızlık verici hissedebilir (Yıldırım, 2010; Öztürk ve Uluşahin, 2023;).

Anksiyete bozukluğunun nüfustaki oranı %4-6 arasında bulunmaktadır. Bu oranlar, yıllık bazda erkeklerde %2, yaşam boyu %3,6 olarak, kadınlarda ise yıllık %4,3, hayat boyu %6,6 olarak tespit edilmiştir. Anksiyete bozukluğu kadınlarda, erkeklere nazaran iki kat daha sıklıkla görülmektedir (Alkın ve Alptekin, 1995).

Anksiyete düzeyi, kadınlarda erkeklere kıyasla, ameliyata tek başına gelenlerde bir refakatçi ile gelenlere göre, gençlerde yaşlılara göre ve daha önce kötü anestezi deneyimi yaşamamışlarda olanlarda daha yüksek bulunmuştur (Cottraux, 1993).

Anksiyete sürekli ve anlık kaygı olarak birbirinden bağımsız iki farklı teorik kuram ile 1958 senesinde faktör analizi uygulamalarıyla ilk kez ortaya atılmış ve daha sonra Spielberger ve ekibinin çalışmaları sonucu geliştirdikleri İki Faktörlü Kaygı Kuramı'nın temelini oluşturmuştur. Sürekli kaygı ve anlık kaygı. Sürekli kaygı, bir bireyin kaygı yaşantısına olan yatkınlığını ifade eder. Bu anlayış, bireyin içinde bulunduğu mevcut durumları çoğunlukla stresli olarak hissetme veya o durumu stres olarak yorumlama eğilimini ifade edebilir. Sürekli kaygı, objektif değerlendirmelere göre nötr olan durumların kişi tarafından tehlikeli ve kişinin benliğini tehdit edici olarak hissetmesi sonrasında meydana gelen hoşnutsuzluk ve mutsuzluk duygusunu içerebilir. Anlık kaygı, subjektif olarak hissedilen ve otonom sinir sisteminin çalışmasına olarak artan geçici gerginlik ve endişe durumunu ifade eder. Genellikle her bireyin yaşadığı, tehlikeli koşulların etkisiyle ortaya çıkan geçici ve duruma bağlı bir anksiyete türüdür (Öner ve Le Compte, 1985). İnsan, karşılaştığı birçok faktöre karşı anksiyete tepkisi geliştirebilir (Akarslan ve Erten, 2009).

Oral cerrahi uygulamalar da anksiyete tepkilerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden biridir. Diş tedavisi nedeniyle ortaya çıkan korku ve endişe duygusu, dental anksiyete olarak tanımlanır (Ayer ve ark., 1983).

Dental anksiyete, kişilerin muayene için randevu almalarını ötelemelerine veya randevularını aksatmalarına neden olabilir. Diş hekimi açısından ise bu ertelemeler, tedavinin zorlaşmasına ve daha fazla zaman almasına yol açabilir (Wisløff ve ark., 1995). Yapılan araştırmalar, dental anksiyete ile bireylerin günlük yaşamlarındaki anksiyete düzeyleri arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir (Akarslan ve ark., 2010).

Yukarıda verilen bilgiler ışığında araştırmamızda ağız, diş ve çene cerrahi kliniğine gelen hastalarda sürekli ve durumluluk anksiyete seviyesi ile dental anksiyete düzeyi arasındaki bağlantıyı incelemek çalışmamızın birinci amacını oluşturmaktadır. Öte yandan dental anksiyete düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim durumuna göre nasıl farklılık gösterdiğini değerlendirmek de araştırmamızın ikinci amacıdır.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışma; ‘‘Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği’’ne Gelen Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi’’ üzerinde gerçekleştirilmiş

bir anket alıřmasıdır. alıřmamızın bařlangıcında etik kurul onayı Ege niversitesi Tıbbi Arařtırmalar Etik Kurulu tarafından incelendi ve onaylandı (Tarih:24.08.2023 Karar Numarası:23-8T/71). Tm katılımcılar, arařtırmanın ieriđi ve yapılacak uygulamaların ieriđi hakkında bilgilendirildikten sonra alıřmaya gnll olarak katılmayı kabul edenlere bilgilendirilmiř onam formu okutulmuř ve imzalatılmıřtır. alıřmanın bařlaması ncesinde dođru rneklem byklđn belirlemek ve alıřmanın gvenilirliđini sađlamak iin istatistiksel g analizi yapılmıřtır. alıřmada anlamlı sonular elde edebilmek iin minimum hasta sayısının 80 olduđu belirlenmiřtir. Bu bilgiler iřıđında, alıřmaya toplam 82 hasta dahil edilmiřtir. Yz yze anket ynteminin uygulandıđı alıřmada, arařtırmamıza katılan hasta profillerinde; 18 ile 44 yař arası olmak, okuma ve yazma becerisine sahip olmak, mental olarak sađlıklı olmak, grme engeline sahip olmamak, alıřmaya katılmaya istekli olmak ve bilgilendirilmiř onam formunu imzalamak, son 3 gn ierisinde herhangi bir psikiyatrik ila, sedatif veya analjezik kullanmamıř olmak kriterlerini sađlaması gznne alınmıřtır.

Arařtırmada; anksiyete seviyelerinin belirlenip deđerlendirileceđi 2 farklı anket kullanılmıřtır. Operasyon ncesi hasta bekleme salonunda iken, STAI-S (State-Trait Anxiety Inventory-State) ve STAI-T (State-Trait Anxiety Inventory-Trait) anketleri uygulanmıřtır. STAI-T ve STAI-S anketleri srekli kaygıyı ve durumluk kaygıyı len 20'řer sorudan oluřan 4 seeneđi mevcut olan testlerdir. Her iki test iin iki tr ifade mevcuttur. Bunlar, (1) pozitif ifadeler ve (2) negatif ifadeler olarak adlandırılabilir. Arařtırılan deđiřkenler kapsamında toplanan verilerin istatistiksel olarak deđerlendirilmesinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 11.5 yazılımı kullanılmıřtır. Deđerlendirme ařamasında $p < 0,05$ iin sonular istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiřtir.

3. Bulgular ve Tartıřma

alıřmamıza, her bir hastadan birer adet STAI-S (Durumluluk Anksiyete leđi) ve STAI-T (Srekli Anksiyete leđi) olmak zere toplamda 82 adet anket alıřması dahil edilmiřtir. Tm katılımcılar alıřmayı tamamlamıř ve hibiri alıřma dıřı bırakılmamıřtır.

Ankete katılan hasta profillerinin demografik yapıları deđerlendirildiđinde; kadın hastaların oranı erkek hastalara gre daha yksek olup sırasıyla %56,1 ve %43,9 olarak belirlenmiřtir. Yař aralıklarının 18-73 arasında deđiřim gsterdiđi ve ortalama yařın 46,8 olduđu saptanmıřtır. Arařtırmaya konu olan hastaların eđitim seviyeleri incelendiđinde, %15,9' ilköđretim, %43,9'u lise ve %40,2'si niversite mezunlarından oluřmakta olup bunların %54,9'unun iř yařamında alıřtıđı ve %45,1'inin ise alıřmadıđı tespit edilmiřtir (Tablo 1).

Tablo 1. Hastalara ait demografik zellikler

Deđiřken	Kategori	Sayı	(%)
Cinsiyet	Erkek	36	43,9
	Kadın	46	56,1
Yař Grubu	≤25	11	13,4
	26-50	33	40,2
	51≤	38	46,3
Eđitim Durumu	İlkđretim	13	15,9
	Lise	36	43,9
	niversite	33	40,2
alıřma Durumu	alıřıyor	45	54,9
	alıřmıyor	37	45,1

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, durumluluk anksiyete ölçeği’nde en düşük skor 20, ortalama skor $42,2 \pm 8,9$, en yüksek skor ise 62 dir. Sürekli anksiyete ölçeğinde ise en düşük skor 21, ortalama skor $42,1 \pm 9,3$, en yüksek skor ise 73 olarak görülmüştür.

Tablo 2. Anksiyete ölçeklerine ait bilgiler

	Ort.	SS	Med.	Min.	Maks.
Durumluk	42,2	8,9	43,0	20,0	62,0
Sürekli	42,1	9,3	42,0	21,0	73,0

Durumluluk anksiyete ölçeğine göre çalışmamıza katılan hastaların, %26,8’i düşük anksiyete skoruna (LA), %20,7’si orta anksiyete skoruna (MA) ve %52,4’ü yüksek anksiyete skoruna (HA) sahip çıkmıştır. Sürekli anksiyete ölçeğinde ise hastaların LA: %30,5, MA: %20,7 ve HA: %48,8’dir (Tablo 3).

Tablo 3. Derecelerine göre kategorileştirilmiş ölçek skorları

Değişken	Kategori	Sayı	%
Durumluk	LA (≤ 36)	22	26,8
	MA(37-42)	17	20,7
	HA (43 \leq)	43	52,4
Sürekli	LA (≤ 36)	25	30,5
	MA(37-42)	17	20,7
	HA (43 \leq)	40	48,8

Durumluk dereceleri ile eğitim durumu ($p=0,392$), cinsiyet durumu ($p=0,167$), yaş grubu ($p=0,545$) ve çalışma durumu ($p=0,744$) arasında istatistiksel sonuçlarımıza bakıldığında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Durumluk ve sürekli dereceleri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p=0,003$). Düşük durumluk derecesinde olanların %59,1’i aynı zamanda düşük sürekli derecesinde; yüksek durumluk derecesinde olanların %65,1’inin yüksek sürekli grubunda olduğu bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Durumluk derecelerine göre karşılaştırmalar

		Durumluk Dereceleri			Toplam	p
		LA (≤ 36) (s=22)	MA (37-42) (s=17)	HA (43 \leq) (s=43)		
Eğitim Durumu	İlköğretim	3(13,6)	5(29,4)	5(11,6)	13(15,9)	0,392
	Lise	9(40,9)	8(47,1)	19(44,2)	36(43,9)	
	Üniversite	10(45,5)	4(23,5)	19(44,2)	33(40,2)	
Cinsiyet	Erkek	13(59,1)	5(29,4)	18(41,9)	36(43,9)	0,167
	Kadın	9(40,9)	12(70,6)	25(58,1)	46(56,1)	
Yaş Grubu	≤ 25	4(18,2)	1(5,9)	6(14)	11(13,4)	0,545
	26-50	7(31,8)	6(35,3)	20(46,5)	33(40,2)	
	51 \leq	11(50)	10(58,8)	17(39,5)	38(46,3)	
Çalışma Durumu	Çalışıyor	13(59,1)	8(47,1)	24(55,8)	45(54,9)	0,744
	Çalışmıyor	9(40,9)	9(52,9)	19(44,2)	37(45,1)	
Sürekli Dereceleri	LA (≤ 36)	13(59,1)	4(23,5)	8(18,6)	25(30,5)	0,003*
	MA(37-42)	5(22,7)	5(29,4)	7(16,3)	17(20,7)	
	HA (43 \leq)	4(18,2)	8(47,1)	28(65,1)	40(48,8)	

* $<0,05$; Ki-Kare Test İstatistiği

Sürekli dereceleri ile eğitim durumu ($p=0,278$), cinsiyet durumu ($p=0,154$), yaş grubu ($p=0,921$) ve çalışma durumu ($p=0,900$) arasında istatistiksel sonuçlarımıza baktığımızda anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür (Tablo 5).

Tablo 5. Sürekli derecelerine göre karşılaştırmalar

		Sürekli Dereceleri			Toplam	p
		LA (≤ 36) (s=22)	MA (37-42) (s=17)	HA ($43 \leq$) (s=43)		
Eğitim Durumu	İlköğretim	4(16)	4(23,5)	5(12,5)	13(15,9)	0,278
	Lise	10(40)	4(23,5)	22(55)	36(43,9)	
	Üniversite	11(44)	9(52,9)	13(32,5)	33(40,2)	
Cinsiyet	Erkek	13(52)	4(23,5)	19(47,5)	36(43,9)	0,154
	Kadın	12(48)	13(76,5)	21(52,5)	46(56,1)	
Yaş Grubu	≤ 25	4(16)	2(11,8)	5(12,5)	11(13,4)	0,921
	26-50	9(36)	6(35,3)	18(45)	33(40,2)	
	$51 \leq$	12(48)	9(52,9)	17(42,5)	38(46,3)	
Çalışma Durumu	Çalışıyor	14(56)	10(58,8)	21(52,5)	45(54,9)	0,900
	Çalışmıyor	11(44)	7(41,2)	19(47,5)	37(45,1)	

* $<0,05$; Ki-Kare Test İstatistiği

Demografik değişkenlere göre durumluk skorlarının değerlendirilmesi Tablo 6'da gösterilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, eğitim durumlarına ($p=0,796$), yaş gruplarına ($p=0,276$) ve çalışma durumuna ($p=0,569$) göre kişilerin durumluk puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Cinsiyete göre ise durumluk skorunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu ($p=0,047$), kadınların ($44,0 \pm 7,9$), erkeklere ($40,1 \pm 9,6$) göre daha yüksek durumluk skora sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. Demografik değişkenlere göre durumluk skorlarının karşılaştırılması

		S	Ort. \pm SS	Med. (Ç1:Ç3)	p
Eğitim Durumu	İlköğretim	13	40,8 \pm 7,7	39,0(36,5:47,5)	0,796
	Lise	36	42,7 \pm 8,5	43,0(34,8:48,8)	
	Üniversite	33	42,3 \pm 9,8	44,0(35,0:48,5)	
Cinsiyet	Erkek	36	40,1 \pm 9,6	42,5(31,0:46,8)	0,047*
	Kadın	46	44 \pm 7,9	43,5(37,0:49,5)	
Yaş Grubu	≤ 25	11	40,5 \pm 10,1	43,0(35,0:47,0)	0,276
	26-50	33	44,2 \pm 9,7	44,0(37,5:51,5)	
	$51 \leq$	38	41,1 \pm 7,6	42,0(34,0:46,3)	
Çalışma Durumu	Çalışıyor	45	41,7 \pm 8,9	44,0(32,0:47,5)	0,569
	Çalışmıyor	37	42,9 \pm 8,9	43,0(36,5:48,5)	

* $<0,05$; İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA Test İstatistiği)

Tablo 7'de demografik değişkenlere göre sürekli skorlarının karşılaştırılması incelendiğinde; eğitim durumlarına ($p=0,120$), cinsiyetlerine ($p=0,597$), yaş gruplarına ($p=0,143$) ve çalışma durumuna ($p=0,589$) göre kişilerin sürekli puanları arasında istatistik sonuçlarımıza göre anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

Tablo 7. Demografik değişkenlere göre sürekli skorlarının karşılaştırılması

		S	Ort. \pm SS	Med. (Ç1:Ç3)	p
Eğitim Durumu	İlköğretim	13	41,4 \pm 7,5	39,0(35,0:46,5)	0,12
	Lise	36	44,4 \pm 9,7	45,0(36,0:51,0)	
	Üniversite	33	39,8 \pm 9	41,0(35,5:47,0)	
Cinsiyet	Erkek	36	41,4 \pm 10,6	43,0(33,5:48,5)	0,597
	Kadın	46	42,5 \pm 8,1	42,0(36,0:49,0)	
Yaş Grubu	≤ 25	11	40,2 \pm 8,6	42,0(36,0:47,0)	0,143
	26-50	33	44,5 \pm 9,3	45,0(36,0:51,0)	
	$51 \leq$	38	40,5 \pm 9,2	42,0(34,8:47,3)	
Çalışma Durumu	Çalışıyor	45	41,6 \pm 9,9	41,0(35,0:49,0)	0,589
	Çalışmıyor	37	42,7 \pm 8,4	43,0(36,0:49,0)	

* $<0,05$; İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA Test İstatistiği)

Durumluk skoru ile sürekli skoru arasında istatistik sonuçlarımıza göre anlamlı pozitif yönde %50,2'lik bir ilişki olduğu görülmüştür ($p<0,001$). Sürekli skor değerleri arttıkça, durumluk skor değerlerinin de arttığı belirlenmiştir (Tablo 8).

Tablo 8. Durumluk ve sürekli skorları arasındaki korelasyon

		Durumluk	Sürekli
Durumluk	r	1	
	p		
Sürekli	r	0,502	1
	p	<0,001*	

* $p<0,05$; Pearson Korelasyon Test İstatistiği

Yaş, sosyodemografik bir değişken olarak, kişilerin bilişsel ve duygusal gelişimlerinden kaynaklanan dental anksiyete düzeyi ile ilişkili olup genellikle yaş ilerledikçe, bireyin farklı durumlarla başa çıkma yeteneğinin arttığı belirtilmiştir (Elter ve ark., 1997). Dental anksiyete ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, yaşanan yerleşke, medeni durum, çalışma hayatına katılım, sosyal statü gibi dinamikler arasındaki ilişki incelenmiş ve dental anksiyete için en önemli faktörün cinsiyet olduğu gözlenmiştir (Egbor ve Akpata, 2014). Cinsiyetin dental anksiyete üzerinde etkisinin olmadığını savunan bazı çalışmalar da mevcuttur (de Jongh ve ark., 2008; Lago-Méndez ve ark., 2009; Aznar-Arasa ve ark., 2014). Toplamda 82 hastanın dahil edildiği çalışmamızda, kadınların oranı %56,1 (46) iken erkeklerin oranı %43,9 (36) olarak belirlenmiştir. Çalışmamızdaki cinsiyet dağılımının, durumluluk ve süreklilik skorları için kadınlarda artış gösterdiği görülmüştür. Genç hastaların anksiyete düzeyinin, hayat tecrübeleriyle ilişkili olarak daha zayıf olmasıyla açıklanabilir.

Dental anksiyete her yaşta gözlemlenebilse de genellikle okul öncesi çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Cianetti ve ark., 2017). Okula başlama öncesi dönemde erkek ve kız çocukları arasında benzer seviyelerde anksiyete görülürken, cinsiyet bazlı sosyalleşmenin olduğu ergenlik dönemine gelindiğinde ise genç kızlarda tedirgin edici duygu durumuna kapılma hissiyatının erkeklere kıyasla daha fazla olduğu belirtilmiştir (McLean ve Anderson, 2009).

Türkiye’de yapılan bir çalışmada; dental anksiyete ile yaş arasında ters orantı varlığı, yani yaş ilerledikçe bireylerin daha az anksiyeteye sahip olduğu raporlanmıştır. (İlgüy ve ark., 2005). Ay ve meslektaşlarının yaptığı çalışmada yine benzer olarak yaşa göre dental anksiyete düzeyinin 20 yaş altındaki bireylerde en yüksek, 50 yaş üstü bireylerde ise en düşük olduğu raporlanmıştır. (Yetkin Ay ve ark., 2005). Hakeberg ve meslektaşlarının çalışmasında ise en yüksek anksiyete seviyelerinin 18-34 yaş grubu arasında olduğu belirlenmiştir (Hakeberg ve ark., 1992). Çoğu çalışma raporuna göre dental anksiyete düzeyi yaş ilerledikçe azalmaktadır. Ülkemizde yürütülen bir çalışmada; dental anksiyetenin görülme oranının %21.3 ile %23.5 gibi yüksek olduğu bulunmuştur (Fırat ve ark., 2006).

Dental korkunun belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de, hastadaki davranışsal ve fizyolojik değişikliklerin gözlemlenmesidir. Bir diğeri ise kişinin kendi doldurduğu anket formları ve standart ölçeklerin uygulanmasıdır (İlgüy ve ark., 2005). Dental tedavi öncesinde bu anketlerin cevaplandırılması kişilerin korku ve kaygı düzeyinde herhangi bir negatif etkisi gözlemlenmemiştir (Humphris ve ark., 2006). Dental anksiyetenin belirlenmesinde en etkili yöntemin, hastalara yöneltilen yazılı ve sözlü anket sorularına verdikleri cevapların yorumlanması olduğu kabul edilmektedir (Yetkin Ay ve ark., 2005). Dental anksiyetenin belirlenmesinde sıkça kullanılan anket skalası ise Spielberger’in Durumluluk-Süreklilik Anksiyete Envanteri (STAI-State-Trait Anxiety Inventory)’dir (Spielberger ve ark., 1971). Bireyin genel durum kaygı ölçümü için STAI-T, durumluluk kaygı ölçümü için STAI-S ölçekleri tercih edilebilir seçeneklerdir. STAI-T ve STAI-S literatürde genel olarak kabul görmüş olup günümüzde anksiyete ölçümünde altın standart olarak kabul edilmektedir.

Uygulama metodunun hasta tarafından tolere edilebilir, kolay ve güvenilir olması sebebiyle de alıřmamızda tercih edilmiřtir.

STAI anketleri, durumluk ve srekli kaygıyı ayrı ayrı len yirmiřer sorudan oluřan bir lm aracıdır, güvenilir ve hassas bir lm metodudur. Bunun yanısıra, STAI anketlerinin poplerliđi, arařtırmacıların sonularını diđer alıřmalarla kıyaslayabilmelerine olanak sađlar ki bu, psikoloji bilimiyle iliřkili alıřmalarda nadir grlen bir durumdur. Bizim alıřmamızda, srekli ve durumsal kaygı dzeyelerinin analizi iin Durumluk-Srekli Kaygı leđi (STAI) kullanılmıřtır. Bizim alıřmamızda kliniđimize bařvuran hastaların yařı arttıka hastaların sahip olduđu STAI-T ve STAI-S anksiyete dzeyeleri arasında anlamlı bir fark olmadıđı grlmřtr. Arařtırmamızda eđitim durumu, sosyal stat, alıřma hayatına katılım deđiřkenlerinin preoperatif durumluk kaygı leđi skoru zerine, gruplar arası karřılařtırmada anlamlı bir etkisinin bulunmadıđı grlmřtr. Hastaların yařının, eđitim dzeyinin, alıřma hayatının anksiyete dzeyelerini anlamlı dzeyde etkilemediđini saptanmıřtır.

Operasyon ncesinde hastalarda en belirgin kaygı nedenlerinden biri bilinmezlik korkusudur. Arařtırmalar, hastanın anksiyetesinin azaltılmasının, operasyon sonrası yařam belirtilerinin kısa srede normale dnmesine, stres nedeniyle salınacak steroid hormonlarının daha az salgılanmasına ve hastanın daha hızlı iyileřmesine katkıda bulunduđunu gstermektedir (Klopfenstein ve ark., 2000; Grsoy ve ark., 2016). Hastaların ameliyat ncesi bilgilendirilmesinin, anksiyete seviyelerini azalttıđı, ađrı kesici gereksinimini azalttıđı ve hasta memnuniyetini artırdıđı gsterilmiřtir. Ayrıca, her ařamada hastaya yapılan iřlemin ne olduđu ve neden yapıldıđı konusunda bilgi verildiđinde, hastaların anksiyete dzeyelerinin azaldıđı gzlemlenmiřtir (Arlı, 2018).

Diř hekimi kliniklerine gelen hastaların birođu, diř hekimi-hasta arasındaki iliřkiyi ve oral cerrahi tedavi planını etkileyebilecek pekok dental uyarıcılardan korkmaktadır. ađız ve diř sađlıđını ihmal eden dental anksiyeteye sahip bireylerin, kontrol gruplarına gre daha fazla diř rk, periodontal problemler ve diř eksiklikleri yařadıđını gstermektedir (Hakeberg ve ark., 1993; McGrath ve Bedi, 2004).

Dental anksiyetenin varlıđı, hastalara gereken tedaviye ve yapılacak dental uygulamalara bađlı olarak deđiřebilir. 349 katılımcı zerinde yapılan bir alıřmada, oral cerrahi uygulamalarının en kt itibara sahip olduđu bulunmuřtur. Oral cerrahi deneyimi olan kiřilerin %53', oral cerrahi uygulamalarının hala en tedirgin edici diř hekimliđi uygulaması olduđunu belirtirken, endodontik tedavisi grmř hastalarda bu oran %17'ye kadar dřmektedir. Ayrıca, oral cerrahi uygulamaları deneyimi olan hastaların, bu tr bir deneyime sahip olmayan hastalara kıyasla daha dřk anksiyete dzeyi gsterdiđi tespit edilmiřtir (Wong ve Lytle, 1991).

Diř hekimi kliniđine bařvuran kiřilerin %85,7'sinin daha nce diř hekimliđi ile ilgili bir deneyime sahip olduđu ve bunların %23,15'inin hayatlarında en az bir kez kt bir dental tecrbe yařadıđını gzlemlenmiřlerdir. Kt dental deneyime sahip olan hastaların MDAS (Diř Anksiyete Derecelendirme leđi) skorları, daha nce hayatında hi diř hekimi kliniđine gitmemiř hastalara gre anlamlı derecede yksek bulunmuřtur (Fayad ve ark., 2017).

4. Sonular

Dental anksiyete dzeyinin demografik faktrlere (cinsiyet, yař, eđitim dzeyi ve alıřma hayatı) gre nasıl deđiřtiđini incelemek amacıyla yapılan bu arařtırmanın sonuları ařađıda verilmiřtir:

- Srekli anksiyete seviyesi ile durumluk anksiyete dzeyi arasında pozitif ynde anlamlı bir iliřki vardır.
- Dental anksiyete dzeyi cinsiyete gre farklılařmaktadır. Kadın hastalarda dental anksiyete dzeyeleri erkek hastaların dental anksiyete dzeyelerinden anlamlı derecede yksek bulunmuřtur.
- Dental anksiyete dzeyi yařa gre farklılařmamaktadır.

•Dental anksiyete düzeyi eğitim durumuna ve çalışma hayatına katılıma göre farklılaşmamaktadır.

Elde ettiđimiz araştırma bulguları neticesinde anksiyeteyi etkileyebilecek faktörlerin daha iyi standardize edildiđi hasta dağılımlarının yer aldığı çalışmalara ihtiyaç duyulduđu sonucuna varılmıştır.

Kaynaklar

- Akarşlan, Z.Z., Erten, H., 2009. Diş hekimliđi korkusu ve kaygısı. *Hacettepe Dişhekimliđi Fakültesi Dergisi*, 33(1).
- Akarşlan, Z.Z., Erten, H., Uzun, O., İşeri, E., Topuz, O., 2010. Relationship between trait anxiety, dental anxiety and DMFT indexes of Turkish patients attending a dental school clinic. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 16(5): 558-562.
- Alkın, T., Alptekin, K., 1995. Yaygın anksiyete bozukluđu. (Ed: E Körođlu). *Anksiyete Monograf lar Serisi 4*, Ankara: Medikomat Basım, s. 149-188.
- Arlı, Ş.K., 2018. Ameliyat öncesi anksiyetenin APAIS ve STAI-I ölçekleri ile deđerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 4(3).
- Ayer, W.A., Domoto, P.K., Gale, E.N., Joy, E.D., Melamed, B.G., 1983. Overcoming dental fear: Strategies for its prevention and management. *Journal of the American Dental Association*, 107(1): 18-27.
- Aznar-Arasa, L., Figueiredo, R., Valmaseda-Castellón, E., Gay-Escoda, C., 2014. Patient anxiety and surgical difficulty in impacted lower third molar extractions: A prospective cohort study. *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 43(9): 1131-1136.
- Beck, A.T., Emery, G., 2017. Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler. Litera Yayıncılık.
- Cianetti, S., Lombardo, G., Lupatelli, E., Pagano, S., Abraha, I., Montedori, A., Caruso, S., Gatto, R., De Giorgio, S., Salvato, R., 2017. Dental fear/anxiety among children and adolescents. A systematic review. *European Journal of Paediatric Dentistry*, 18(2): 121-130.
- Cottraux, J., 1993. Anxiety theory research and intervention in clinical and health psychology. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 1(1): 62-62.
- de Jongh, A., Olf, M., van Hoolwerff, H., Aartman, I.H.A., Broekman, B., Lindauer, R., Boer, F., 2008. Anxiety and post-traumatic stress symptoms following wisdom tooth removal. *Behaviour Research and Therapy*, 46(12): 1305-1310.
- Egbor, P.E., Akpata, O., 2014. An evaluation of the sociodemographic determinants of dental anxiety in patients scheduled for intra-alveolar extraction. *The Libyan Journal of Medicine*, 9(1): 25433.
- Elter, J.R., Strauss, R.P., Beck, J.D., 1997. Assessing dental anxiety, dental care use and oral status in older adults. *Journal of the American Dental Association*, 128(5): 591-597.
- Fayad, M.I., Elbieh, A., Baig, M.N., Alruwaili, S.A., 2017. Prevalence of dental anxiety among dental patients in Saudi Arabia. *Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry*, 7(2): 100-104.
- Fırat, D., Tunc, E.P., Sar, V., 2006. Dental anxiety among adults in Turkey. *The Journal of Contemporary Dental Practice*, 7(3): 75-82.

- Gürsoy, A., Candaş, B., Güner, Ş., Yılmaz, S., 2016. Preoperative stress: An operating room nurse intervention assessment. *Journal of Perianesthesia Nursing: Official Journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses*, 31(6): 495-503.
- Hakeberg, M., Berggren, U., Carlsson, S.G., 1992. Prevalence of dental anxiety in an adult population in a major urban area in Sweden. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 20(2): 97-101.
- Hakeberg, M., Berggren, U., Gröndahl, H.G., 1993. A radiographic study of dental health in adult patients with dental anxiety. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 21(1): 27-30.
- Humphris, G.M., Clarke, H.M.M., Freeman, R., 2006. Does completing a dental anxiety questionnaire increase anxiety? A randomised controlled trial with adults in general dental practice. *British Dental Journal*, 201(1): 33-35.
- Klopfenstein, C.E., Forster, A., Van Gessel, E., 2000. Anesthetic assessment in an outpatient consultation clinic reduces preoperative anxiety. *Canadian Journal of Anaesthesia = Journal Canadien D'anesthésie*, 47(6): 511-515.
- Ilgüy, D., Ilgüy, M., Dinçer, S., Bayirli, G., 2005. Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale in Turkish patients. *The Journal of International Medical Research*, 33(2): 252-259.
- Lago-Méndez, L., Diniz-Freitas, M., Senra-Rivera, C., Seoane-Pesqueira, G., Gándara-Rey, J. M., García-García, A., 2009. Postoperative recovery after removal of a lower third molar: Role of trait and dental anxiety. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics*, 108(6): 855-860.
- McGrath, C., Bedi, R., 2004. The association between dental anxiety and oral health-related quality of life in Britain. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 32(1): 67-72.
- McLean, C.P., Anderson, E.R., 2009. Brave men and timid women? A review of the gender differences in fear and anxiety. *Clinical Psychology Review*, 29(6): 496-505.
- Öner, N., Le Compte, A., 1985. Süreksiz Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
- Öztürk, O., Uluşahin, A., 2023. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 17. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. Ankara.
- Spielberger, C., Gonzalez-Reigosa, F., Martinez-Urrutia, A., Natalicio, L.F., Natalicio, D.S., 1971. The State-Trait Anxiety Inventory | Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology.
- Yetkin Ay, Z., Erdek, Y., Öztürk, M., Kiliç, G., Bozkurt, Y., Yılmaz, H., 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ne başvuran hastalarda dental korku düzeyinin incelenmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi*, 5(2): 56-61.
- Yıldırım, B., 2010. Gömülü 20 yaş dışı cerrahisinde konvansiyonel frez ve er:yag lazer yöntemlerinin, anksiyete ve vital bulgular üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Wong, M., Lytle, W.R., 1991. A comparison of anxiety levels associated with root canal therapy and oral surgery treatment. *Journal of Endodontics*, 17(9): 461-465.
- Wisløff, T.F., Vassend, O., Asmyhr, O., 1995. Dental anxiety, utilisation of dental services, and DMFS status in Norwegian military recruits. *Community Dental Health*, 12(2): 100-103.